

MAKTABGACHA TA'LIM DIREKTORLARINING BOSHQARUV KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHGA OID JAHON TAJRIBALARI

Djabborov Farrux

Jizzax viloyati maktabgacha va maktab talim boshqarmasi

moliya bo'limi bosh mutaxassis

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim direktorlarining boshqaruv kompetensiyasini takomillashtirishga doir jahon tajribalari tahlil qilingan. Turli mamlakatlarda ta'lim menejmenti tizimida qo'llanilayotgan samarali boshqaruv modellarining o'ziga xos jihatlari o'rganilib, ularni milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, boshqaruv kompetensiyasi, direktor, ta'lim menejmenti, jahon tajribasi, liderlik, innovatsion boshqaruv, professional rivojlanish, strategik yondashuv.

Maktabgacha ta'lim direktorlarining boshqaruv faoliyati to'g'risida so'z yuritilar ekan, ularning ta'limiy jarayonlari, ta'limning nazariy va amaliy jihatlari, ta'lim jarayonining umumiy ko'rsatkichlari, tarkibi, mazmuni va davomiyligi hamda bu jarayonning jahonda nufuzli oliy ta'lim dargohlaridagi o'qitish tizimi bilan quyidagi jadvallar asosida taqqoslab ko'rish mumkin.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, xorij ta'limida ham ushbu ta'lim yo'nalishiga ehtiyoj mavjudligi va maktab menejerlarining kasbiy kompetentligini shakllantirishga alohida urg'u berilishi maktab menejmenti yo'nalishi dolzarbligining isbotidir. Bo'lajak maktab menejerlari kasbiy kompetentligini rivojlantirish va rahbarlik xususida yurtimiz hamda xorij olimlarining tadqiqotlari Oliy o'quv yurti talabgorlari uchun asosiy me'zon bo'lib xizmat qiladi.

1.1-jadval

Maktabgacha ta'lim bakalavriyat ta'lim yo'nalishi bo'yicha malaka talabining xalqaro miqiyosdagi boshqa ta'limiy yo'nalishlari malaka talablari bilan qiyosiy taqqoslash. Bakalavriyatda ta'lim jarayonining umumiy ko'rsatkichlari¹

№	Ta'lim jarayoni	O'zbekiston Respublikasi (bakalavriyat)	Atlantik Xalqaro Universiteti (AQSH)	OUS Academy (Shveysariya)
1.	Boshlanishi	O'rta maktab, Akademik litsey va kasb-hunar kollejlaridan so'ng	1. 12 yillik maktabda o'qiydi keyin 2 yillik kollejdagi o'qiydi. Undan keyin bakalavriyatga o'qishga kiradi. 2. 12 yillik maktabdan keyin bakalavriyatga	Maktabni bitirgandan keyin

¹ Tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan.

			o'qishga kiradi	
2.	Davomiyligi	4 yil	3-4 yil	3 yil
3.	Ta'lim oluvchilar soni	20-25 va undan ortiq	20-30 va undan ortiq	15-30 va undan ortiq
4.	O'tish joylari	Universitet qoshidagi fakultetlarga biriktirilgan binolardagi o'quv xonalari	Universitet qoshidagi auditoriyada	Universitet qoshidagi auditoriyada
5.	Ta'lim beruvchilar	Universitetdagi professor o'qituvchilar. Ilmiy tadqiqot institut xodimlari	Universitetdagi professor o'qituvchilar, kichikroq guruhlarda magistrlar, turli korxonalaridan vakillar	Universitetdagi professor o'qituvchilar, kichikroq guruhlarda magistrlar, turli korxonalaridan vakillar
6.	Ta'lim jarayonini kuzatish va nazorat qilish	Fakultet dekani, kafedra mudiri, dars beruvchi professor o'qituvchilar	Dars beruvchi professor o'qituvchilar tomonidan nazorat qilinadi	Dars beruvchi professor o'qituvchilar tomonidan nazorat qilinadi

Ta'lim muassasasi rahbarining boshqaruv kompetentligini shakllantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar rahbarlar amaliyoti va boshqaruv faoliyatiga jalb qilishga asoslangan. Uning doirasida bo'lajak rahbarlar turli xil boshqaruv qobiliyatlari va loyihaviy boshqaruv vazifalarini hal qilish usullarini bevosita o'zlashtiradilar. Bo'lajak Maktabgacha ta'lim direktorlarining kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish jarayonining tashkiliy jihatlarini aniqlab, biz kompetensiyaviy yondashuvning asosiy qoidalariga asoslandik, xususan:

5.	Ta'lim jarayonida baholash	Bakalavrlarning nazariy va amaliy ko'nikmalar, ilmiy-tadqiqot ishlari bo'yicha bilimlarini baholash reyting tizimi asosida joriy, oraliq, yakuniy nazorat ko'rinishida amalga oshiriladi. Yakuniy davlat attestatsiyasi yozma yoki test ko'rinishida amalga oshiriladi.	Yakuniy nazorat uchun keys beriladi. Yakuniy nazorat vaqtida keys savollariga javob beriladi. Bundan tashqari umumiy savollarga javob beriladi. Umumiy bahodan 30 foizi oraliq baholashga, 30 foizi yakuniyga, 20 foizi darsga kelgani uchun ball beriladi.	Yozma ravishda esse yozadi. Keys topshiriqlari beriladi. Yakuniy nazorat vaqtida keys savollariga javob beriladi. Yakuniy imtihon 70 foizgacha baholanadi. Kurs ishi 30 foiz. Qo'shimcha ball berilmaydi. Identifikatsiya nomeri talabgorga beriladi.
----	-----------------------------------	---	---	---

1.2-jadval

Bakalavriyatda ta'lim jarayonining mazmuni va davomiyligi

O'zbekiston Respublikasi	Muddati	Atlantik Xalqaro Universiteti (AQSH)	Muddati	OUS Academy (Shveysariya)	Muddati
1 semestrda 5-7 ta fan o'qitiladi. 1 yilda jami 10-14 ta, 4 yilda 40-43 ta fan o'qitiladi	4 yil	1 semestrda 5 ta fan o'qitiladi. 1 yilda ko'pi bilan 10ta, 4 yilda jami 44 ta fan o'qitiladi	4 yil	1 semestrda 4 ta, ko'pi bilan 5 ta. 1 yilda jami 10 fan o'qitiladi	3 yil

- Loyihaviy boshqaruvni shakllantirish jarayonining shaxsiy yo'nalishini kuchaytirish, ya'ni bo'lajak rahbarlarning qiziqishlari va ehtiyojlariga tayanib, loyihaviy boshqaruv jarayonini faollashtiradigan tanlov sharoitlarini yaratish;

- faoliyatning yangi turlari va usullarini ishlab chiqish orqali kasbiy muammolarni hal qilishga o'rgatish. Shu munosabat bilan Maktabgacha ta'lim direktorlarini boshqaruv faoliyatini loyihaviy boshqaruv asosida amalga oshirishning turli usullari bilan tanishtirish, tahlil qilish, o'zini o'zi baholash vaziyatiga tushirish muhim sanaladi;

-Maktabgacha ta'lim direktorligiga o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirish. Biz uchun asosiy talab bo'lajak rahbarlarning taklif etilayotgan loyihaviy boshqaruv vazifalarini hal qilishda mustaqilligi va ijodkorligi namoyon bo'lishi uchun sharoit yaratish, shuningdek, o'zlarining o'sishi, yutuqlarini ko'rish imkoniyatini berishdir.

Kompetensiyaviy yondashuvning nazariy qoidalaridan shu narsa kelib chiqadiki, o'qitishning asosiy qismi amaliy vazifa (vaziyat) bo'lishi kerak, uni hal qilish jarayonida faoliyatni amalga oshirish usullarini ishlab chiqish, ko'nikmalarni shakllantirish va menejment faoliyatida bo'lajak Maktabgacha ta'lim direktorning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishi lozim. Professional boshqaruv vazifalarini samarali hal etishni ta'minlashda Maktabgacha ta'lim direktorni boshqaruvi funksiyalarini malakali bajarishga tayyorlik, boshqaruv

malakasini shakllantirishning ko'rsatkichi bo'lgan amaliy muammolarni hal qilish tajribasi, shu bilan birga rahbarlar ta'lim muassasasini boshqarish uchun haqiqiy amaliy boshqaruv faoliyatiga tayyorgarligi hisobga olinadi.

Ushbu ilmiy pozitsiyalar bo'lajak Maktabgacha ta'lim direktorlaring boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini tashkil etish, ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv faoliyatini amalga oshirish maqsadlari, vazifalari, usullarini kelajakdagi kasbiy faoliyatida amalga oshirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, amaliy yo'naltirilgan faoliyatda rahbar tomonidan kasbiy bilimlarni o'rganish, ta'lim jarayoni sifatini oshirish, boshqaruv faoliyatini ijtimoiy modellashtirish tushuniladi. Natija amaliy yo'naltirilgan faoliyat shaxsiy tajriba bo'lishi, o'z navbatida boshqaruv muammolarini hal qilishda Maktabgacha ta'lim direktorlarining kasbiy kompetentligining rivojlanganligi asos bo'ladi. Maktabgacha ta'lim direktorlarining boshqaruv kompetentligini shakllantirish jarayonida rahbarlar faoliyatini amaliy jihatdan yo'naltirish, ta'lim metodlari (assesment, keys stadi) o'yin simulyasiyasidan foydalangan holda tajribalar o'tkazishni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega sanaladi.

Maqsad talabgorlarni umumkasbiy tayyorgarligini oshirish asosida (boshqaruv psixologiyasi fani misolida) boshqaruvning ijtimoiy, psixologik, rahbarlikning o'ziga xos jihatlari, tashabbuskorlik va liderlik sifatlarini egallash bo'yicha chuqur bilim berish, shuningdek, mantiqiy fikrlash, samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish malaka va ko'nikmalarni hamda boshqaruv qadriyatlarini shakllantirishdan iboratdir.

“Bugun O'zbekiston sharoitida bunyodkorlik sifatlariga ega bo'lgan, o'z oilasi mahallasi, shaxsan o'zi va jamiyat manfaatini o'ylab mehnat qilayotgan fuqaro jamiyat tomonidan ijtimoiy himoyada bo'lib, uning faoliyatini muvofiqlashtirish, unga yetarli darajada ish sharoitlarini yaratishga mas'ul bo'lgan rahbar, eng avvalo, unga g'amxo'r bir inson sifatida qarashi, mehnatdan manfaatdorlik psixologiyasini uning ongiga singdira bilish lozim”ligi ta'kidlanadi.

Rahbar shaxsining turli ta'riflari mavjud, lekin bu tushunchani to'laroq aks ettiradigan bo'lsak, shaxs tushunchasining quyidagisi o'rinli:

“Shaxs bu – o'zining bilimi, hissiyoti va munosabatlari orqali tashqi olamni o'zgartira oluvchi sub'ekt, insondir”.

E'tibor berilsa, ushbu ta'rifda shaxsga xos uch jihat sanab o'tiladi: 1) Bilish 2) Hissiyot 3) Munosabat

Shu uch guruhga kiruvchi xislatlar yagona maqsadga, ya'ni tashqi olamni insonning o'z ehtiyojiga binoan o'zgartirishga qaratilgan. Inson xulqini tushunish va uni boshqarish uchun shaxs tabiati haqida ma'lum bir ma'lumotga ega bo'lish kerak. Tashkilotda shaxs o'zgalari bilan munosabatga kirishar ekan, demak, u turli ijtimoiy guruhlar faoliyatida qatnashadi. Shu munosabat bilan shaxs a'zo bo'lgan guruh va jamoalarga xos psixologik qonunlarni ham tahlil etish zarurati tug'iladi. Biz aynan rahbar shaxsi, uning muvaffaqiyatli boshqaruv faoliyati uchun xos va zarur xislatlar haqida to'xtalib o'tamiz.

Boshqaruv jarayonini psixologik tahlil etish masalasi, avvalambor, rahbarning faoliyatini takomillashtirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun rahbarga qo'yiladigan talablar, ularni bajarishga moyillik va boshqaruv faoliyatini to'laqonli amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi shaxs xususiyatlarini o'rganish zarurati tug'iladi.

Demak, davr talabi bilan, rahbarning siyosiy boshqaruvga qobiliyati dolzarb masalaga aylanadi. Albatta, bunday qobiliyat rahbarning ma'muriy-xo'jalik majburiyatidan biroz chetlanish deb o'ylanishi mumkin. Lekin, mamlakatimizning hozirgi rivojlanish bosqichi, iqtisodiyotimizning umumjahon iqtisodiyoti bilan integratsiyasi, investitsiyalar sohasidagi hamkorlik masalasi zamonaviy rahbarni xo'jalik muammolari doirasida cheklanib qolmay, balki atrofda voqealarni kengroq idrok etishini talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy rahbar nafaqat tashkilotni iqtisodiy cho'qqiga etaklovchi shaxs, balki, targ'ib etilayotgan davlat siyosatini mehnat jamoasi ongiga etkazuvchi faol hamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Boltaboyeva, G. Sh. (2022). Maktabgacha ta'lim tizimida rahbarlik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari. – Toshkent: O'zbekiston pedagogika universiteti nashriyoti.
2. Mamedova, N. A. (2021). Ta'lim muassasalarida boshqaruv faoliyatining zamonaviy yondashuvlari. – Toshkent: Fan va texnologiya.
3. UNESCO. (2020). Early Childhood Education Management and Leadership: International Best Practices. – Paris: UNESCO Publishing.
4. Bush, T. & Coleman, M. (2019). Educational Leadership and Management: Theory, Policy, and Practice. – London: SAGE Publications.
5. OECD. (2021). Leadership for Early Childhood Education: International Perspectives and Policies. – Paris: OECD Publishing.